

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ HoLEP И MiLEP ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Эргашев Б.А.

Махаммаджанов Т.А.

Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738078>

ARTICLE INFO

Received: 24th November 2025

Accepted: 25th November 2025

Online: 26th November 2025

KEYWORDS

Улучшение результатов хирургического лечения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, путем оптимизации хирургической тактики

ABSTRACT

Несмотря на совершенствование медикаментозной терапии, значительная часть пациентов в пожилом возрасте требует оперативного вмешательства. При этом выбор оптимальной хирургической тактики, объёма и метода операции, а также комплексной предоперационной подготовки и послеоперационного ведения остаются предметом активных научных дискуссий [1;2]. Современные методики, включая HoLEP, MiLEP и другие лазерные технологии, направлены на снижение травматизации и ускорение восстановления.

Актуальность проблемы. Несмотря на совершенствование медикаментозной терапии, значительная часть пациентов в пожилом возрасте требует оперативного вмешательства. При этом выбор оптимальной хирургической тактики, объёма и метода операции, а также комплексной предоперационной подготовки и послеоперационного ведения остаются предметом активных научных дискуссий [1;2]. Современные методики, включая HoLEP, MiLEP и другие лазерные технологии, направлены на снижение травматизации и ускорение восстановления.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, путем оптимизации хирургической тактики

Материалы и методы. В настоящем исследовании проведён комплексный анализ результатов хирургического лечения 261 больных с ДГПЖ, подлежащих хирургическому лечению в частной клинике г. Андижана («Соглом Авлод») и г. Ферганы («Bio test Medical») за период с 2021 по 2025 годы.

Работа основана на ретроспективном и проспективном наблюдении 261 пациента, перенёвшего оперативное вмешательство по поводу ДГПЖ. В группу сравнения вошли 122 пациента, которым выполнялась стандартная гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы (HoLEP). Основную группу составили 139 пациентов, у которых применялась модифицированная методика MiLEP с использованием лазерного инструмента меньшего диаметра (19 Fr) и дополнительным послеоперационным низкоэнергетическим лазерным воздействием на зону ложа удалённых долей предстательной железы.

Исследование было направлено на выявление преимуществ модифицированного подхода в снижении частоты осложнений, улучшении уродинамических показателей и повышении качества восстановления мочеиспускания в раннем и отдалённом послеоперационном периодах.

Возраст пациентов обеих групп находился в пределах 55–89 лет, при этом большинство относилось к возрастной категории 60–74 лет, что соответствует пику клинических проявлений ДГПЖ. Распределение больных по возрасту, объёму предстательной железы и сопутствующей патологии показало сопоставимость групп, что обеспечивает корректность сравнительного анализа.

Наиболее часто регистрировался объём предстательной железы 60–79 мл - в 42–44% наблюдений, а у пятой части пациентов (около 20 %) - объём ≥ 80 мл, что закономерно повышало риск технических трудностей во время операции и осложнений со стороны уретры.

Сопутствующие заболевания выявлены у 60,7% больных: преобладали гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца и хронический простатит. Наличие полиморбидности требовало индивидуального подхода к выбору анестезии, интенсивности инфузионной терапии, профилактике тромбоэмболических и инфекционных осложнений.

В группе HoLEP операции выполнялись в традиционном объёме, с использованием эндоскопического инструмента диаметром 22–24 Fr и стандартных параметров лазерного излучения. Продолжительность вмешательства составляла в среднем 82 ± 15 минут, однако у 26 % пациентов она превышала 90 минут, что увеличивало риск послеоперационных воспалительных осложнений и отёка уретры.

У части пациентов наблюдались признаки раздражения мочевого пузыря, дизурические явления и временная задержка мочи, потребовавшие продления катетеризации. Средняя длительность нахождения катетера составляла $2,8 \pm 0,7$ суток, а общая продолжительность госпитализации - $5,9 \pm 1,3$ дня.

Послеоперационные осложнения (в том числе макрогематурия, дизурия, инфекция мочевых путей, стриктуры уретры) встречались в группе HoLEP в 19,7 % наблюдений. Из них наиболее частыми были дизурические расстройства (9,8 %) и стриктуры уретры (4,9 %).

Для решения поставленных задач проводились клиничко-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты исследования. Сопоставление ближайших и отдалённых результатов показало, что внедрение модифицированной методики MiLEP привело к снижению травматичности: уменьшение диаметра инструмента и использование антисептической обработки позволили снизить риск микротравм уретры. Снижению частоты осложнений: кровотечения, инфекции, остаточная моча, стриктуры - все эти показатели достоверно ниже по сравнению с традиционной HoLEP. Ускоренному восстановлению функции мочевых путей: более высокая скорость мочеиспускания, снижение остаточной мочи, раннее восстановление эпителизации и сокращение

сроков катетеризации. Повышению устойчивости результатов: отдалённые показатели демонстрируют сохранность улучшений без тенденции к рецидиву инфравезикальной обструкции. Повышению удовлетворённости пациентов: субъективная оценка QoL, уменьшение ретроградной эякуляции и отсутствие повторных вмешательств обеспечили высокий уровень удовлетворённости.

Статистический анализ подтверждает достоверность преимуществ MiLEP: снижение ближайших осложнений почти в 5 раз (с 47,5 % до 9,3 %), отдалённых - почти на 80 % (с 45,9 % до 9,3 %).

Выводы. Таким образом, исследование подтверждает целесообразность включения MiLEP в клиническую практику урологов и служит основой для дальнейших исследований, направленных на индивидуализацию хирургического лечения и снижение послеоперационных осложнений при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Список литературы:

- 1.Петров В.И. Оптимизация лазерных технологий в хирургии предстательной железы //Хирургия. -2023.
- 2.Anderson J., Roehrborn C.G. Current surgical trends in benign prostatic hyperplasia management //European Urology Focus. -2023. 9(1), 12-19.

